

Planung Workshop Tag 1 – Schleswig-Holstein

Zeitlicher Ablauf:

Uhrzeit	TOP	Material	Moderation, Sonstiges
9:00 – 9:30	Begrüßungskaffee	Kaffee, Tee und Snacks; Stehtische	
9:30 – 10:00	T1: Begrüßung, Klärung Ablauf, Vorstellungsrunde	Beamer, Flipchart, Halbkreis	SR
10:00 – 10:50	T2: Inputvorträge mit Fragerunde	Beamer; Halbkreis	MF, Vorträge: DG, SR
10:50 – 12:30 (12:00)	T3: Bestandsaufnahme und Eigenbeitrag	Metaplanwände, Karteikarten + Stifte;	SR
12:00 – 13:00	Mittagspause	Im Restaurant	
13:00 – 14:45	T4: Visionsphase	Gruppentische, Metaplanpapier, Stifte, Karteikarten, Kleber	SR
14:45 – 15:00	Kaffeepause		
15:00 – 15:15	T5: Vorstellung Ergebnisse	Halbkreis, Metaplanwand, Pins	SR (moderiert), MF (dokumentiert)
15:15 – 15:45	T6: Diskussion der Ergebnisse	Halbkreis, Metaplanwand, Flipchart	SR (moderiert), MF (dokumentiert)
15:45 – 16:00	T7: Abschluss und Ausblick	Halbkreis	SR

T3: Fragestellung zunächst „Wie sieht die derzeitige blue carbon economy Landschaft in SH aus?“ Anhand der 4 Oberbegriffe der Regionalen Innovationssysteme (Institutionelle Ressourcen, Regionale Ressourcen, Immaterielle Ressourcen und Netzwerke) sollen die Teilnehmer die Konkreten Namen/Organisationen etc. die sie kennen an die Wand pinnen. Danach Zusammenfassen und offene Frage an die Runde „Was bremst denn eine Entwicklung?“. Sammeln auf Kärtchen und anpinnen. Als anschließende Frage vor der Mittagspause dann „Wo liegen die eigenen Möglichkeiten diese Bremsen zu lösen?“, das soll dann einmal rumgehen, so dass jeder was sagt. Besonders bei Frage 2 und 3 bitte Protokollieren.

T4: Arbeitsauftrag ist eine Vision 2030 für die nachhaltige Nutzung der Küstenökosysteme in Deutschland zu erarbeiten. Kein Businesscase, aber gerne vom eigenen Unternehmen zum Netzwerk, zur Landschaft. Gruppen möglichst heterogen. Und alle 3 Ökosysteme sollen mitgedacht werden. JW, KA (und DG) aufteilen in die Gruppen. Hier nicht protokollieren, sondern gerne mitdiskutieren und einfach aufmerksam sein. Ergebnisse sollen auf Metaplanwänden dargestellt werden. Relativ freie Aufgabenstellung mit der Bitte zum „spinnen“.

T5 & T6: Protokollieren ist hier sehr wichtig. Bei T6 Hauptfragen „Was für Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten haben die Ergebnisse/Visionen?“ und „Wo seht ihr euch/euer Unternehmen, oder eure Institution innerhalb der Vision?“

Planung Workshop Schleswig-Holstein II – 27.11.2023

Ablauf:

9:00-9:30	Begrüßungskaffee
9:30-10:00	Begrüßung, Klärung Ablauf etc.
10:00-12:30	Themenschwerpunkt 1 „Umgang mit begrenzten Ressourcen“
12:30-13:30	Mittagessen
13:30-14:45	Themenschwerpunkt 2 „Schritte zur Vision 2030“
14:45-15:00	Kaffeepause
15:00-15:30	Diskussion Ergebnisse
15:30-16:00	Abschluss und Ausblick

Ziel:

Themenschwerpunkt 1 „Umgang mit begrenzten Ressourcen“

Inhaltlicher Hintergrund:

Sowohl Seegras, als auch Makroalgen kommen in Deutschland nur begrenzt vor. Was passiert also, wenn die Nutzung größer wird? Wie schaffen wir es weiterhin nachhaltig zu handeln? Stichworte „Nutzung“ bzw. „Übernutzung“. Bsp. Makroalgen: Wären mehr Farmen möglich/sinnvoll? Bsp. Seegras: Wie viel bringt eine Anpflanzung?

Bei allen drei Ökosystemen: Wer bestimmt über die Nutzung? Bei Salzmarschen und Algenfarmen handelt es sich um Privateigentum, bzw. bei den Salzmarschen um kommunale oder Landesflächen. Was ist bei natürlich vorkommenden Algen und was bei frei-schwimmendem und/oder am Strand angeschwemmten Seegras (Treibsel)?

Weitere mögliche Konfliktpotentiale liegen hier zwischen dem Naturschutz und der Nutzung der Ökosysteme. Manche Flächen Nutzen, andere Schützen? Bei Algenfarmen klar Nutzung, aber Salzmarschen und Seegräser sind für sich allein schon wichtige Ökosysteme, ohne, dass diese wirtschaftliche betrachtet werden. Bspw. Treibsel sollte aus Naturschutzsicht am Strand bleiben und nicht abgesammelt werden.

Methodische Durchführung:

Input inkl. Diskussion darüber welche Arten der Ressourcen wir eigentlich haben, anhand von Karte, die koloriert/schraffiert wird, oder anhand von Tabelle „Ökosystem“ „Ort“ „Verantwortlichkeit“. Danach Diskussion darüber wo welche Probleme und Möglichkeiten bestehen beim Stand heute, sowie bei einer Möglichen Ausweitung der Nutzung.

Makroalgen: natürliche Vorkommen vs. Algenfarmen, Probleme bei der Skalierung? Behördlich (Flächennutzungsplan Ostsee, Nordsee), Ökologisch (Nährstoffentzug), wer darf wild ernten? Heute noch nicht, aber wenn der Patch um Helgoland wächst evtl. interessant

Seegras: Treibsel am Strand (abhängig von Wind), Kommune ist verantwortlich, zukünftig fischen aus Flachwasser? Land verantwortlich, Wer regelt wie?

Salzmarschen: Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten, Flächen wieder in Nutzung nehmen, vs. Aus der Nutzung rausnehmen und z.B. abdecken und neuwachsen lassen für mehr Natürlichkeit?

Nach den einzelnen Ökosystemen zurück zu allgemein. Was sind verbindende Schwierigkeiten, wie

kann man diese lösen? Z.B. wer darf was nutzen? Markt aufbauen ohne Ressourcen gesichert zu haben? Was macht der Klimawandel mit unseren Ressourcen? Wie begegnen wir dem Naturschutz, der gerne geringere Nutzung und mehr Schutz (in Ruhe lassen) will?

Themenschwerpunkt 2 „Schritte zur Vision 2030“

Inhaltlicher Hintergrund:

Im Workshop vom 04. Mai haben wir 3 Visionen für das Jahr 2030 ausgearbeitet (siehe Protokoll). Hierbei gab es einiges an Gemeinsamkeiten, sowie Unterschiede, vor allem in der Konkretheit der Visionen. Was jedoch noch nicht angeschaut wurde, ist wie wir eigentlich vom derzeitigen Stand zu unserer Vision (jetzt zusammengefasst als eine) kommen können. Dabei gibt es drei Ebenen, die zu betrachten sind: Die gesellschaftliche, die wirtschaftliche, und die administrative/bürokratische Ebene. Veränderungen sind auf all diesen Ebenen notwendig. Hierbei gilt es zu unterscheiden, was extern benötigt wird, vs. was wir aktiv selbst daran ändern können. Zudem muss darauf geachtet werden, in welcher Reihenfolge Schritte sinnvoll sind. Z.B. ist eine Förderung von mehr und neuen Firmen ohne das geklärt ist wer welche Ressourcen wie nutzen darf und kann vmtl. Wenig sinnvoll.

Methodische Durchführung:

Zunächst stelle ich die Ergebnisse aus dem ersten Workshop noch einmal mit Hilfe einer PPT-Präsentation vor. Explizit untergliedert in die 3 Bereiche „Wirtschaft“, „Gesellschaft“ und „Administration“. Je nach Größe der Gruppe wird dann entweder in Kleingruppen je an einem der Bereiche gearbeitet, oder gemeinsam gebrainstormt. Schritte zunächst auf Karteikarten festhalten, die verschiebbar sind. Wenn die Schritte in sinnvolle Reihenfolge gebracht sind überlegen bei welchem Schritt wer und wie aktiv etwas bewirken kann. Dabei „wer“ und „wie“ farblich unterschiedlich kennzeichnen.